

IJTIMOY HIMOYANI IJTIMOY SUG'URTA ORQALI YO'NALTIRISH

Beknazarov Zafarjon Ergashevich

DSc, professor Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463204>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoniga asosan tasdiqlangan taraqqiyot strategiyasining "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" nomli to'rtinchi yo'nalishida belgilangan "54 maqsad -pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan bo'lib, bunda fuqarolarning pensiya miqdorlari mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlariga muvofiq izchil oshib borishini ta'minlash vazifasi belgilab quyilgan". Pensiya ta'minoti tizimi har bir mamlakatning aholini ijtimoiy himoya qilishda muhim dastagi hisoblanadi. Bunda, asosan belgilangan muddatlarda pensiya uchun badallar o'tkazib borgan, mehnat layoqatini butunlay yoki vaqtincha yo'qotgan, boquvchisidan mahrum bo'lgan shaxslarni pensiyalar orqali ularni moddiy ta'minlash tushuniladi, ya'ni pensiya ayrim toifadagi shaxslar uchun davlatning eng muhim ijtimoiy kafolatlaridan biridir.

"Dunyoda mavjud mamlakatlarning barchasi o'z aholisini ijtimoiy himoya qilish uchun ijtimoiy sug'urta tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini turlicha bosib o'tmoqda", lekin, ushbu tizimning rivojlanishga qo'yilgan talablari bir xilligi bilan ularning yuzaga keladigan muammolari va hal etish yondashuvlari turli darajadali bilan farqlanadi. Ijtimoiy sug'urta tizimi bu davlatlarning ijtimoiy siyosatida ajralmas qism bo'lib qoladi. "Ijtimoiy sug'urta tizimining rivojlanishi mamlakat aholisiga maqsadli himoya mexanizmlarini taqdim etadi va bu asosda ijtimoiy-iqtisodiy hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlaga xizmat qiladi, jamiyat orasida ijtimoiy ahillik va birdamlikni ta'minlaydi". Xozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda bir-birini tarkibiy qismi, moliyalashtirishning xar hil turlari bilan ham farqlanuvchi ijtimoiy sug'urta tizimlari faoliyat yuritmoqda.

Yurtimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun bir qancha ijtimoiy jamg'armalar faoliyat yuritib kelmoqda. Xususan, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish xarajatlari YaIMga nisbatan 2 baravarga oshib, kam ta'minlangan nafaqa oluvchi oilalar qamrovi 5 barobarga ko'paydi hamda nogironligi bo'lgan shaxslar va nogironligi bo'lgan bolalarning parvarishi bilan band bo'lganlar uchun yangi nafaqa turlari joriy etildi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy sug'urta tizimida bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmogda. Jahonda boshlangan pandemiya sharoiti esa ijtimoiy sug'urta tizimini yanada takomillashtirish kerakligini ko'rsatib berdi. O'zbekistonni ijtimoiy himoya qilish tizimi xalqaro ijtimoiy ta'minot standartlari bilan bog'liq ko'plab asosiy xususiyatlarni o'z ichiga oladi: jumladan; ijtimoiy yordam va ijtimoiy sug'urta elementlari. Aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatishning eng maqbul usullaridan biri bu ijtimoiy sug'urta tizimidir. Yurtimizda aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali qamrab olish darajasi 44 foizni tashkil etib, aholiga turli ijtimoiy yordamlar (ijtimoiy nafaqalar orqali) ko'rsatib kelinmogda.

Respublika bo'ylab kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga manzilli yordam ko'rsatish maqsadida "Ijtimoiy himoya yagona reestri" axborot tizimi joriy qilindi. Nafaqa oluvchi oilalar soni oxirgi uch yilda to'rt barobarga oshib, 1,9 millionga yetdi. Kam ta'minlangan oilalardagi bolalarni parvarishlash uchun to'lanadigan nafaqa qamrovi kengayib, nafaqa

tayinlashda inobatga olinadigan bolalar yoshi 14 yoshdan 18 yoshgacha qilib belgilandi. To'lov muddati 6 oydan 12 oygacha hamda nafaqa miqdori o'rtacha 1,5 barobarga oshirildi. Ishsizlik nafaqalarining eng kam miqdorlari 3,2 baravarga oshirilib, aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan 20 dan ortiq yangi instrumentlar joriy etildi.

Quyida keltirilgan ma'lumotlaridan tahlil qilishimiz mumkinki, respublikamizda eng ko'p oilalar soni Farg'ona viloyatiga (1124208 nafar) to'g'ri keladi, eng kam oilalar soni esa, Sirdaryo viloyatida (237352 nafar) ekanini ko'rishimiz mumkin. Umumiy olganda, Respublikamiz bo'yicha o'rtacha oilalar soni 694997 nafarni tashkil etishini bilishimiz mumkin. Shundan 18 yoshdan kichik bo'lgan oilalar soni bo'yicha ham Farg'ona viloyati (592188 nafar) yetakchilik qilmoqda, 18 yoshdan kichik oilalar soni bo'yicha eng kam ko'rsatkich ham Sirdaryo viloyatiga (102688 nafar) to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin.

2024 yilda aholini ijtimoiy himoya qilish jami xarajatlari uchun (nafaqalar, moddiy yordam, dafn to'lovlari, homiladorlik nafaqalari va boshqa kompensatsiya to'lovlari ko'rinishida) 18,6 trln. so'm mablag' rejalashtirilayotgan bo'lib, shundan kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari to'lovlari 10,3 trln. so'm mablag' yo'naltiriladi.

1-jadval

Respublikada ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi soni (2024 y)*

Tuman (shahar) nomi	shundan: 18 yoshdan kichik bolali oilalar soni		Ko'p bolali oilalar soni (4 bola va undan ko'p)		To'liq bo'lmagan oilalar soni (otasi yoki onasi yo'q oilalar)		Nogironligi bo'lgan shaxslar bor oilalar soni	
	jami	qishloq joylarda	jami	qishloq joylarda	jami	qishloq joylarda	jami	qishloq joylarda
Respublika bo'yicha jami	4 718 680	2 631 349	546 723	367 462	211 354	109 115	444 256	243 405
Q.Q Respublikasi	238 632	111 989	23 304	12 515	10 720	5 083	28 479	13 802
Andijon	361 949	242 999	36 523	27 023	14 744	8 297	35 605	22 767
Buxoro	298 373	215 002	20 762	15 962	10 931	7 042	34 692	23 425
Jizzax	136 316	76 543	22 419	12 855	9 214	4 260	13 089	6 829
Qashqadaryo	429 014	312 459	91 681	68 234	20 189	14 115	35 852	24 452
Navoiy	157 680	86 094	5 721	3 867	6 771	3 527	22 516	14 111
Namangan	402 882	182 228	39 464	19 884	16 686	6 673	41 288	19 948
Samarqand	527 511	364 067	82 044	64 866	23 273	17 508	42 448	29 107
Surxondaryo	376 309	229 345	65 052	42 594	17 710	10 754	32 325	21 116
Sirdaryo	102 688	64 101	16 642	11 516	7 341	4 229	17 313	9 930
Toshkent	377 023	194 188	24 651	15 632	17 485	8 445	36 381	17 116
Farg'ona	592 188	319 835	75 337	51 240	24 424	12 107	41 970	22 709
Xorazm	325 628	232 499	25 908	21 274	11 316	7 075	27 137	18 093
Toshkent sh.	392 487	0	17 215	0	20 549	0	35 161	0

*O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Ijtimoiy sug'urta tizimi orqali amalga oshiriladigan yoshga doir nafaqalari aholining 38 foizga yaqini va 65 yoshdan oshgan qariyalarning 85 foizini qamrab olmoqda. Kambag'al

oilalarni moddiy yordam bilan qabrab olish darajasi 29 foizni tashkil etmoqda. Olib borilgan tadqiqot natijalarimizga ko'ra kambag'al deb topilgan xar uchta shaxslardan bittasi xar qanday ijtimoiy yordamlarni olmoqda.

Sog'liqni saqlash tizimidagi qo'shimcha xarajatlarni qoplash va ishsizlikning o'sishiga qarshi kurashish uchun qo'shimcha resurslar bilan birgalikda aholini ijtimoiy himoya qilish bo'yicha qator tadbirlarni kengaytirib, ayniqsa kichik va mikrofirmalarga soliq imtiyozlari berilishi, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni ish bilan band qilganda ijtimoiy soliq summalarini qaytarib berish kabi davlat dasturlari ishlab kelmoqda. Ijtimoiy himoya tizimi asosan ijtimoiy sug'urta, pensiya va ma'lum darajada kam ta'minlangan oilalarga nafaqalar berishga yo'naltirilgan edi. Shunday qilib, mehnat bozoridagi aralashuvlarga, shu jumladan ishsizlik nafaqasi, malaka va vaqtinchalik ish bilan ta'minlashga kamroq e'tibor qaratilib kelinmoqda edi. Amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar, xususan, Davlat korxonalarini qayta qurish, ushbu yangi ishsizlar uchun malaka oshirish va ularni o'qitish uchun qo'shimcha manbalarni talab qiladi. Ijtimoiy ta'minot aholining aksariyat qismi uchun imkonsiz bo'lib qolishi bu katta tashvish uyg'otmoqda. Mehnatga layoqatli shaxslarning taxminan 50 foizi norasmiy sektorda faoliyat olib borishmoqda, bu esa ularning ijtimoiy sug'urta tizimlarida qatnashmayotganliklarini bildiradi. Ijtimoiy sug'urta tizimiga jalb qilishni kengaytirish juda ham muhim hisoblanadi. Bunga esa norasmiy sektorda band bo'lganlarni, ularning mavqeidan qat'iy nazar, ijtimoiy sug'urta dasturlarini kengaytirish va shu bilan birga bandlikni rasmiylashtirish bo'yicha parallel hamda kelishilgan siyosiy harakatlar qilish orqali erishish mumkin.